

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕБЕНКА В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ

Эшметова Сугдиёна Мурод кизи

Студент 1-го курса Лого-23-4 Alfraganus university,
Республика Узбекистан, г.Ташкент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13363375>

Аннотация. статья направлена в особенности психоэмоционального состояния ребенка в неполной семье. В Статагенстве Узбекистана сообщили, что в 2023 году зарегистрировали 49,2 тысяч случаев расторжение брака. Это на 74,4% больше, чем в 2020 году. Из них 60,7% разводов зарегистрировали среди жителей городов, в сельской местности показатели составили 39,3%.

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, неполная семья, развод, эмоциональная среда.

PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF A CHILD IN A SINGLE-PARENT FAMILY

Abstract. The article is aimed at the peculiarities of the psycho-emotional state of a child in a single-parent family. The Statistics Agency of Uzbekistan reported that 49.2 thousand cases of divorce were registered in 2023. This is 74.4% more than in 2020. Of these, 60.7% of divorces were registered among city residents, in rural areas the figures were 39.3%.

Key words: psycho-emotional state, single-parent family, divorce, emotional environment.

Семейная жизнь с давних времен сложилась так, что родительские обязанности делятся между матерью и отцом. А.С.Макаренко придавал особое значение структуре семья. Он ввел понятие «полная» и «неполная семья», под этим понимается семья, которая не имеет мать или отца. Совокупность неполных семей многообразна. Как показывает анализ психо-педагогической литературы, причины возникновения неполных семей являются рост таких неблагоприятных показателей, как: развод, смерть одного из родителей, рождаемость вне брака. В 50% случаев расторжение брака фиксировали в семьях без детей, 27,7% разводов с одним ребенком.

Известно, что появление отрицательных эмоциональных реакций связано с рядом неблагоприятных событий в детстве. Семейные конфликты, недостаток любви, смерть одного из родителей или развод могут стать сильными психо-травмирующими факторами.

Как утверждают медики, каждый пятый больной неврозом ребенок пережил в детстве разлуку с отцом.

Не каждая полная семья является благоприятной средой для полноценного психоэмоционального развития и воспитания ребенка, но наличие в семье обоих родителей помогает успешнее решать многие задачи связанные с психическим здоровьем ребенка.

Выявляют следующие типы неполных семей: разведённая, осиротевшая и внебрачная.

Особенности развития личности ребенка в разведенной семье.

Семья, где супруги по какой-то причине не смогли продолжить семейную жизнь.

Одной из важнейших проблем во время развода является эмоциональное развитие детей. Эмоции играют очень важную роль в формировании личности. Они оказывают большое влияние на мировоззрение ребенка, помогают или наоборот мешают его

саморазвитию. Развод родителей несёт для подростка негативные последствия, так как меняется атмосфера в семье, поведение родителей, наличие или отсутствие внимания ребёнку. Очень большое влияние на психическое развитие влияет, то, как сказался распад семьи на родителях и степень вовлеченности ребенка в конфликт между родителями.

Развод в общем оказывает значительное воздействие на формирование характера ребенка, его эмоциональную среду, самооценку, поведение и отношение с окружающими.

Дети младшего школьного возраста из разведенных семей по сравнению с их сверстниками из полных семей, белее замкнутые, недоверчивы, обособлены и обидчивы.

Причина развода во многом зависит от семейной обстановки. Есть ситуации, когда развод несет в себе не самое травматическое событие. Например: речь о зависимости одного из родителей к насилию и угрозе жизни, исходя из этого развод несет скорее здоровое действие, чем травмирующее. В любом случае ребенку нужно время на адаптацию в новых условиях. Могут быть кое-какие последствия в виде: задержки в развитии, нарушении сна, обострение хронических заболеваний на фоне стресса, вспышки агрессии и другие последствия.

Психологическое состояние осиротевших детей.

Смерть родителей несет очень травмирующее воздействие на ребенка, но однако каждый ребенок реагирует по-разному в зависимости от возраста, семейной атмосферы, пола и особенно поведение близких.

Шок - первая реакция на смерть. У детей он обычно выражается взрывом слез и ступором.

Отрицание смерти - ребенок зная, что близкий человек умер, но его мысли настолько сосредоточены на нем, что он не может поверить, что его нет.

Поиск – ребенок потеряв кого-то начинает искать его. Невозможность найти поражает страх.

Отчаяние наступает, когда ребенок осознаёт невозможность возвращения умершего.

Ребенок начинает плакать, кричать и отвергать все и всех.

Тревога. Ребенка могут тревожить различные вопросы («Что я буду делать?», «Как мне дальше жить?») и у ребенка начинается депрессия и уход в себя.

Вышеуказанные эмоциональные реакции ребенка на потерю одного из родителей могут проявляться по-разному. Дети, никогда не знавшие отца или мать, часто испытывают двойное чувство.

Подросток, глубоко переживает смерть близкого, иногда впадает в депрессию и ни с кем не разговаривает. Он настолько может погрузиться в себя, что теряет связь с реальным миром, впадает в задумчивость. Они испытывают острую потребность в поддержке со стороны взрослых, но не могут сказать об этом. Некоторые начинают винить себя за, то, что не смогли уберечь.

А. Т. Бек и Г. Браун, изучив взаимосвязь между потерей родителя в детском возрасте и нарушением психического здоровья в будущем, пришли к выводу, что последующее развитие личности может быть детерминировано смертью близкого человека и вылиться в различные виды депрессии (невротическую, психотиче-скую, психофизиологическую и др.). Другие авторы полагают, что существует зависимость между смертью матери ребенка

в детстве и последующем развитии неврозов и психозов; они склоняются к мысли о том, что причиной право-нарушительного поведения может стать подобная травма в раннем возрасте.

К. Деннехи попыталась обнаружить связь потери в детском возрасте с алкоголизмом и наркоманией у взрослых, а также с шизофренией. На осно-вании своих исследований она делает вывод, что возникновение депрессии связано с потерей матери у мужчин и потерей отца у женщин. Среди мужчин и женщин, больных шизофренией, больше таких, которые потеряли мать до пятилетнего возраста, а для мужчин-шизофреников особенно специфична потеря отца в период от пяти до десяти лет. Риск заболеть алкоголизмом связан у мужчин с потерей обоих родителей, а у женщин — с потерей только матери. Наркомания среди мужчин, как утверждает К. Деннехи, специфично связана с потерей отца, а среди женщин — со смертью матери.

В течение первого года после смерти родителей ребенок остро будет ощущать отсутствие одного из них, но ребенок вместе с другими членами семьи учится справляться с переживаниями, хотя потеря не забывается.

Особенности психологического развития внебрачных детей.

Влияние внебрачной семьи на формирование личности ребенка имеет некоторые особенности. Загруженность работой может помешать одинокой матери наиболее полно сродниться с ребенком. Поэтому, ребенок из такой семьи, имея ограниченный круг близких родственников, лишен возможности получать необходимый социальный опыт в условиях семейного воспитания; любовь и привязанность к матери делит с воспитателем из детского дошкольного учреждения.

Также к психическим потребностям относится область эмоциональных связей ребенка с окружающим миром (потребность в собственном эмоциональном самоутверждении). По мере взросления мальчики одиноких матерей все острее сталкиваются с проблемой нехватки авторитета, которым в семье, как правило, является отец, а также с проблемой найти себе образец мужчины, способный удовлетворить его спортивные, технические интересы. Детский психиатр М.И. Буянов утверждает, что дети, воспитывающиеся во внебрачных семьях, как правило, более нервны, ранимы, чувствительны, закомплексованы, в отличие от детей из полной семьи. По мнению А.Я. Варги, воспитание в семье матери-одиночки не всегда влечет за собой негативные последствия для ребенка. материнство одинокой женщины может быть настолько успешным, насколько желанным для нее стал ребенок.

В ряде случаев психологическая атмосфера семьи достаточно благоприятна и не создает затруднений в формировании здоровой личности. Бывает и, наоборот: в формально полной, но эмоционально неблагополучной семье ребенок сталкивается с гораздо более серьезными психологическими проблемами. Поэтому родители, утратившие привязанность друг к другу и живущие вместе лишь «ради детей», зачастую приносят напрасную жертву.

Таким образом, необходимо внимательно относиться к эмоциональной стороне развития ребенка, так как очень важно, чтобы ребенок в семье получал эмоциональную поддержку, заботу, тепло и ласку самых близких для него людей — родителей.

Заключение.

В здоровых семьях родители и дети связаны естественными повседневными контактами. Это такое тесное общение между ними, в результате которого возникает душевное единение, согласованность основных жизненных устремлений и действий.

Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач.

Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событиях в его жизни. Ребенок должен чувствовать, что он любим. К сожалению, темп современной жизни и ценности современных людей складываются таким образом, что растет число неполных семей, что зачастую неблагоприятно сказывается на личностном развитии детей и их психическом состоянии. Необходимо исключить из общения окрики, грубые интонации, создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения.

REFERENCES

1. Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи.
2. Фигдор Г. Дети разведенных родителей.
3. Psixologiya.ru